

DAVLAT BOSHQARUV FAOLIYATINI RAQAMLASHTIRISHNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI

Odilov Jamshid Bobirmirzo o'g'li

**Toshkent Davlat Yuridik Universiteti Magistratura va sirtqi ta'lim fakulteti Davlat
boshqaruv huquqi mutaxassisligi magistranti
odilovjamshid1234@gmail.com
+998999933157
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11060014>**

Annotatsiya

Mazkur maqolada davlat boshqaruv faoliyatini raqamlashtirishning ahamiyati ochib berilgan. Shuningdek, boshqaruv tizimini transformatsiya qilishda kuzatilayotgan zamonaviy tendensiyalardan biri bo'lgan sun'iy intellekt masalasiga to'xtalib o'tilgan. Ushbu maqola davomida sun'iy intellektning huquqiy maqomi haqida ham muloxazalar yuritilgan. Bundan tashqari davlat organlari va tashkilotlari faoliyatini takomillashtirishga qaratilgan bir qator takliflar berib o'tilgan.

Kalit so'zlari: davlat boshqaruvi, boshqaruv tizmi, zamonaviy texnologiya, demokratiya, nomarkazlashtirish, sun'iy intellekt, raqamlashtirish, funksiya, yurispuridensiy, davlat xizmatchisi, samaradorlik.

Аннотация

В данной статье раскрывается важность цифровизации деятельности государственного управления. Также был затронут вопрос искусственного интеллекта, который является одной из современных тенденций, наблюдаемых в трансформации системы управления. В этой статье также рассматривается правовой статус искусственного интеллекта. Кроме того, дан ряд предложений, направленных на совершенствование деятельности государственных органов и организаций.

Ключевые слова: государственное управление, система управления, современные технологии, демократия, децентрализация, искусственный интеллект, цифровизация, функция, юриспруденция, государственный служащий, эффективность.

Annotation

This article reveals the importance of digitalization of public administration activities. Also, the issue of artificial intelligence, which is one of the modern trends observed in the transformation of the management system, was touched upon. This article also discusses the legal status of artificial intelligence. In addition, a number of proposals aimed at improving the activities of state bodies and organizations were given.

Key words: public administration, management system, modern technology, democracy, decentralization, artificial intelligence, digitization, function, jurisprudence, civil servant, efficiency.

Kirish

Boshqaruv faoliyatini samarali tashkil etish va natijadorlikni oshirishni maqsad qilgan har bir davlat eng avvalo bashqaruv tizimini zamonaviy taraqqiyot yutuqlari bilan boyitib borishi muhim sanaladi. XXI asrga kelib faoliyat turidan qat'iy nazar raqamlashtirish va yuqori texnologiyalardan foydalanish urfga aylandi. Bunga sabab IT industriyasi ko'lami jihatidan keng va mazmunan boyib gurkirab ketishidir. So'nggi yillarda boshqaruv tizimi va ko'plab

sohalarni raqamli transformatsiya qilish yo'lidani borayotgan O'zbekiston global raqamlashtirish jarayonining uzviy bir qismiga aylanib bormoqda. Bu borada "Raqamli O'zbekiston - 2030" strategiyasi doirasida mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni faol rivojlantirish, barcha tarmoqlar va sohalarda, eng avvalo, davlat boshqaruvi, ta'lim, sog'liqni saqlash va qishloq xo'jaligida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Xususan, elektron hukumat tizimini takomillashtirish, dasturiy mahsulotlar va axborot texnologiyalarining mahalliy bozorini yanada rivojlantirish, respublikaning barcha hududlarida IT-parklarni tashkil etish, shuningdek, sohani malakali kadrlar bilan ta'minlashni ko'zda tutuvchi 220 dan ortiq ustuvor loyihalarni amalga oshirish boshlangan.¹ Misol uchun davlat boshqaruvi faoliyatini amalga oshirishda elektron davlat xizmatlarini ko'rsatish turlari kengayib undan foydalanish samaradorligi oshib bormoqda. Boshqaruv tizimini raqamlashtirish davlat va xalqni bir biriga yaqinlashtiradi. Umuman olganda davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarini raqamlashtirish va zamonaviy qiyofaga ega bo'lishda sun'iy intellekt texnologiyalarining ahamiyati bugungi kunda dolzarbdir. Shu jihatdan olib qaraganda innovatsion taraqqiyotning bir yo'nalishi bo'lgan sun'iy intellektning huquqiy chegaralarini aniqlash va javobgarlik masalalarini belgilash bu zamonaviy yurispuridensiya sohasi oldidagi dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Jamiyat hayotining siyosiy tashkiloti sifatida boshqaruv faoliyatiga ixtisoslashgan davlat o'z zimmasiga olgan majburiyatlarni bajarish orqali o'z xalqining irodasini ifoda etadi. Biroq bugungi kunda ayrim davlatlarning boshqaruv tizimidagi nuqsonliklar tufayli fuqarolarning jiddiy e'tirozlari va norozilik ruhidagi namoyishlarni uyushtirishiga turtki bo'lmoqda. Bu kabi tendensiyalarning kuzatilishi demokratik rejimlar uchun normal holat, lekin norozilik kayfiyatidagi namoyishlar har doim ham ijobiy hodisaga aylanmaydi. Yuzaga keladigan ommaviy tartibsizlik ,hatto, hukumat iste'fosigacha olib boradigan bu yo'l davlat boshqaruv faoliyati hamda hokimiyat egalari uchun tahdid hisoblanadi.

Bu borada Xalqaro Atom Energetikasi agentligi sobiq rahbari Muhammad Albaradiy 2011-yilning 13-yanvarida Twitter sahifasida shunday yozgan edi. "Tunis repressiya ijtimoiy adolat yo'qligi tinch islohotlar yo'lining berkligi barobar portlashga yaqin qolgan bomba."²

O'z navbatida bu kabi "bombalar" ba'zan salbiy yana ba'zan ijobiy jarayonlarning boshlanishiga zamin yaratadi. Salbiy jarayonlarning ro'y berish ehtimoli shundaki, yuzaga keladigan ommaviy tartibsizlik natijasida jamiyatdagi barqaror xavfsizlik o'rnini xavf-xatar egallab oladi. Eng achinarlisi esa mamlakat infra tuzilmasi va ijtimoiy muhitga ziyon yetadi. Ijobiy jarayonlarning yuzaga kelish ehtimoli shundaki, fuqorolar o'z haq-huquqlarini talab qilishlari orqali boshqaruv tizimini o'zgarishiga, hokimiyat tepasiga sog'lom kuchlar kelishiga zamin yaratadi. Ushbu jarayon nafaqat davlat boshqaruv faoliyati, balki kelgusi hayotini ham belgilab berishda muhim ro'l o'ynaydi. Izchil islohatlar yo'lidani boradigan har bir mamlakat avvalo boshqaruv faoliyatida samaradorlikni ta'minlashi kerak. Bu borada jahon amaliyotida ro'y berayotgan raqamlashtirish tendensiyasi faol kechmoqda.

Asosiy qism

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 05.10.2020 yildagi PF-6079-son, "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni

² Mamlakat tanazzuli sabablari:qudrat, farovonlik va kambag'allik manbalari, "Nihol" nashriyoti-2021, 13-bet.

Ijtimoiy fikrlar tarixidan ma'lumki, fuqarolar dastavval o'z davlatidan adolatli bo'lishini, xalqiga g'amxo'rlik qilishini istak xohishlarini bildirishgan. Zamonaviy davlatchilik shakllanishida esa xalq o'z irodasini ham boshqaruv jarayonlarida aks ettirishga qaratilgan shart-sharoitlar bo'lishini uning huquqiy asoslari mustahkamlashni talab qilmoqda. Bu jarayonlar demokratik tamoyillar asosida paydo bo'lmoqda. Inson huquqlarini umuminsoniy qadriyatlariga muvofiq ravishda bugun inson huquqlari va erkinliklarini kundalik hayotda emas, balki davlat boshqaruv faoliyatining ko'zgusi qilib ta'minlashda ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayni shu omillarni inobatga olgan holda boshqaruv tizimini tartibli va samarali tashkil etish oson jarayon emas ekanligini ayniqsa siyosiy rejimni to'laqonlik demokratlashtirish va adolatga erishish o'z-o'zidan bo'lmasligini ko'rish mumkin. O'zMU dotsenti K.M.Mirzaahmedov o'zining "Davlat boshqaruv asoslari o'quv-uslubiy qo'llanma" sida quyidagicha to'xtalgan: "Bugun har bir jamiyatda ustuvor vazifalardan biri bo'lgan demokratik jarayonlar huquqiy davlatchilikni shakllantirish masalasi murakkab va uzoq davom etadigan jarayonlardir. Boshqaruv shunday murakkab jarayonki, uni to'g'ri olib borish va shakllantirish har bir davlatning ertangi istiqboli uchun o'ta muhim va dolzarb masalalaridan biridir."³

Dunyo mamlakatlari boshqaruv tizimi va amaliyotiga nazar tashlasak chindan ham samarali boshqaruv faoliyatini yo'lga qo'yish ham oson ham qilib bo'lmaydigan darajadagi jarayon emas. Agar e'tibor bilan kuzatsak, ko'plab boshqaruv tizimlarida uchrayotgan aksar muammolarning sababi korrupsiya, nepatizm, kasbiy va malaka darajalari past kadrlarning yuqori lavozimlarni egallashi hamda davlat xizmatchilari o'rtasida sog'lom raqobat muhitining yo'qligidir. Shu maqsadda barcha bo'g'in rahbar kadrlarni tayyorlaydigan davlat xizmatchilarining oliy maktabi bo'lishi o'qitish tizimida sifat ko'rsatkichlarining yuqoriligini va nazariya bilan amaliyot uyg'unligini ta'minlash lozim. Eng asosiysi boshqaruv tizimida odillik va samaradorlik ko'rsatkichlarini yanada oshirish boshqaruv faoliyatiga doir barcha jarayonlarini jamoatchilik kuzatib boradigan raqamli nazorat modelini yaratish zarur. Ta'kidlash joizki, xuddi hayot bir joyda to'xtab turmaganidek, davlat hokimiyati organlari tizimi ham, ular o'rtasidagi munosabat ham doimiy o'zgarishda, dialektik rivojlanishda davom etaveradi.⁴

Bundan ko'rish mumkinki, boshqaruv davlatning muhim jarayoni bo'lib, to'xtamaydigan va mutassil rivojlanishga intiladigan faoliyatdir. Jahon mamlakatlarining rivojlanganlik yoki rivojlanmaganlik darajasi bevosita boshqaruv faoliyatini qanday yo'lga qo'yilganligi va samaradorlik ko'rsatkichlarining ta'minlanganlik darajasiga bo'g'liqdir. Boshqaruv faoliyatini muvaffaqiyatli yo'lga qo'yilishi avvalo samaradorlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Pirovardida xalqning turmish-tarzini yaxshilashga qaratilgan zarur shart-sharoitlar yaratiladi. Bugungi kunda zamonaviy sohalarning drayveriga aylangan raqamli texnologiyalar va innovatsiyalarni davlat boshqaruv faoliyatida ham keng joriy qilish orqali sifat ko'rsatkichlarini yanada oshirish mumkin. Masalan: davlatning yuqori lovozimlarida faoliyat yurituvchi mansabdor shaxslarning korrupsion xatti-harakatlariga yo'l qo'ymasligi uchun ularning moddiy imkoniyatlari yetmaydigan darajalaridagi va moddiy imkoniyatlari yetadigan darajadagi korrupsion ishlarga aralashini monitoring tahlil qiladigan raqamli anti-korrupsiya tizimini yaratish lozim. Bu esa

³ "Davlat boshqaruv asoslari" fanidan o'quv-uslubiy majmua s.f.n, dotsent Mirzaahmedov K.M, "Universitet" nashriyoti-2023, 59-bet.

⁴ Axmedshaeva M.A. Davlat va huquq rivojining hozirgi zamon tendentsiyalari / Mas'ul muharrir: yu.f.d., prof. Z.M.Islomov. – Toshkent: TDYuU nashriyoti, 2016. –260 bet

o'z navbatida davlat boshqaruvi faoliyatida manfaatlar to'qnashuvini oldini olish va samaradorlikni oshirishda ayni elektron shaklda nazorat tizmi o'zining natijasini ko'rsatmasdan qolmaydi.

Ertasini o'ylagan, rivojlanishni maqsad qilgan, o'z fuqarolarning farovonligi va manfaatdorligini ta'minlaydigan har bir davlat avvalo boshqaruv faoliyatini to'g'ri tashkil etishi, adolatsizlik va taraqqiyotga to'sqinlik qiluvchi omillarni doimiy bartaraf qilishi kerak. Bu yo'lda zamonaviy taraqqiyot tendensiyalarining boshqaruv faoliyati va jamiyat hayotiga kirib kelishi natijasida insoniyat avvallari guvohi bo'lmagan yangi hodisalar sodir bo'lmoqda. Bu esa har bir mamlakatni jahon hamjamiyatiga integratsiyalashishi va raqobatbardosh siyosat yo'lidan borishi talab etiladi. Buning uchun milliy qonunchilik bazasi va xalqaro huquqiy hujjatlarni ham takomillashtirib borish zarur. Chunki yangilik sifatida yaratilayotgan yoki jamiyat hayotiga kirib kelayotgan yo'nalishdan qati nazar har qanday faoliyatni huquqiy tartibga solish bu huquqiy tartibot va qonuniylikni ta'minlashda pirovardida davlat boshqaruv faoliyatini barqaror yo'lga qo'yishda muhim ahamiyat kasb etadi. "Bugungi kunda huquq rivojiga ta'sir etuvchi omillar ichida internet, ijtimoiy tarmoqlar, onlayn savdo va boshqa virtual olam bilan bog'liq hodisa hamda munosabatlar huquq oldiga ko'plab muammolarni ko'ndalang qo'ymoqda. Ta'kidlash kerakki, hozirgi zamon huquqining rivojlanish tendensiyalari haqida fikr yuritishda xalqaro huquqning milliy huquq tizimlariga o'zaro ta'siri va aloqadorligi tendensiyasiga e'tibor qaratish zarur." deydi M.Axmedshaeva.⁵ Bunga sabab har bir mamlakatning xalqaro hamjamiyatning teng huquqli subyekti bo'lishi uchun global miqiyosda qabul qilinayotgan Birlashgan Millatlar Tashkiloti rezolyutsiyalari, xalqaro konvensiyalar va boshqa shartnomalarni rotifikatsiya qilishi muhim sanaladi. Chunki milliy qonunchilik bazasini xalqaro huquq meyorlari va tamoyillariga moslashtirish bu davlatni va uning boshqaruv faoliyatini samarali tashkil etishning huquqiy asoslarini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, davlat boshqaruv faoliyatini samaradorligini oshirishda zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va keng qo'llash bu davlat va jamiyat hayoti sohalarini modernizatsiya qilishga ijobiy ta'sir etadi. Bu borada yuqorida ta'kidlab o'tilganidek raqamlashtirish jarayonlarini faollashtirish sun'iy intellekt kabi zamonaviy texnologiyalarni davlat boshqaruv faoliyatiga realizatsiya qilish va ularning yuridik masalalariga oydinlik kiritish muhim masala hisoblanadi. Bundan tashqari so'nggi yillarda mamlakatimizda milliy qonunchilik tizimini raqamlashtirish borasida qilinayotgan ishlar barqaror davom etmoqda. Misol uchun lex.uz elektron milliy qonunchilik bazasini yaratish orqali qonunchilik hujjatlaridan onlayn ko'rinishda barchaning foydalanishi uchun qulayliklar yartib berilmoqda. Yana bir ahamiyatga molik islohot bu qonunchilik hujjatlarini kodifikatsiya qilish yo'lidan borayotganigi, xususan, bir qator saylovga oid normativ-huquqiy hujjatlari negiziyad saylov kodeksini qabul qilganligi bundan tashqari mehnat kodeksi shaxsarsizlik kodeksi kabi yangi taxrirdagi kodekslarni alohida ta'kidlab o'tish zarur. Shuningdek yaqin istiqbolda tadbirkorlikka oid 9 ta me'yoriy hujjatlar va yana 2 ta normativ-huquqiy hujjatlar loyihasi asosida tadbirkorlik kodeksi hamda axborot kodeksi sog'liqni saqlash kodeksi kabi bir qator milliy qonunchilik bazasiga yangi bo'lgan kodekslar qabul qilinishi kutilmoqda.

⁵ Axmedshaeva M.A. Davlat va huquq rivojining hozirgi zamon tendensiyalari / Mas'ul muharrir: yu.f.d., prof. Z.M.Islomov.– Toshkent: TDYuU nashriyoti, 2016. –99-bet.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 05.10.2020 yildagi PF-6079-son, "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni
2. Mamalakat tanazzuli sabablari: qudrat, farovonlik va kambag'allik manbalari, "Nihol" nashriyoti-2021, 13-bet.
3. "Davlat boshqaruvi asoslari" fanidan o'quv-uslubiy majmua s.f.n, dotsent Mirzaaxmedov K. M, Universitet nashriyoti-2023, 59-bet.
4. Axmedshaeva M.A. Davlat va huquq rivojining hozirgi zamon tendentsiyalari / Mas'ul muharrir: yu.f.d., prof. Z.M.Islomov. – Toshkent: TDYU nashriyoti, 2016. –260 bet
5. Axmedshaeva M.A. Davlat va huquq rivojining hozirgi zamon tendentsiyalari / Mas'ul muharrir: yu.f.d., prof. Z.M.Islomov.– Toshkent: TDYU nashriyoti, 2016. –99-bet.

